

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°4	Evolution du taux d'accès ouvert des publications scientifiques de l'UPHF-INSA HdF :
	56% (année 2022)
	61,33% (année 2023)
	65% (cible 2025)

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Données induites et calculées automatiquement dans l'outil du MESR, le Baromètre de la science ouverte, décliné à l'échelle de l'UPHF-INSA HdF</i>
Objectif	<i>Evaluer l'évolution des actions en faveur de la science ouverte à partir des dépôts de publications réalisés par les chercheurs producteurs des contenus scientifiques concernés, les composantes de recherche ou les services communs en appui à la recherche au sein de l'UPHF-INSA HdF. Sont comptés comme des publications les publications avec un DOI Crossref, les articles de journaux, les proceedings, les chapitres d'ouvrages, les ouvrages, les preprints, les communications avec proceeding et les directions d'ouvrages.</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>Les taux de couverture sont exprimés en fonction de l'année de parution des publications</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>Classements, chiffres-clés</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Chiffres-clés UPHF, rapport d'activité du SCD</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	https://www.uphf.fr/recherche/barometre-science-ouverte-luniversite-polytechnique-hauts-france .
Mode de calcul	<i>Cf ci-dessus</i>
Mode collecte	<i>Cf ci-dessus</i>
Unité de mesure	%
Périodicité	<i>Annuelle, communication des chiffres de l'année N-1 entre février et avril de l'année N</i>

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>31 décembre de l'année civile concernée</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>L'outil mis à disposition par le MESR évolue régulièrement pour intégrer d'autres éléments interrogeables en lien avec la science ouverte (codes et logiciels, données de la recherche)</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<p><i>Seules les publications disposant d'un DOI Crossref sont prises en compte</i></p> <p><i>L'expiration des barrières mobiles peut augmenter automatiquement le % de l'accès ouvert</i></p> <p><i>Les acteurs à l'origine de chaque dépôt de contenu scientifique sont divers. Les logiques de dépôt peuvent être individuelles ou collectives, encadrées ou non par l'UPHF. Le vote en CA UPHF et CA INSA HdF du mandat établissement HAL devra renforcer le rôle du SCD dans l'activité de dépôt.</i></p> <p><i>Le baromètre Science ouverte n'intègre pas encore les codes et logiciels et les données de la Recherche. L'enrichissement des éléments interrogeables en accès ouvert ou fermé peut diminuer le % du taux d'accès ouvert. Le chantier à réaliser autour du mandat d'établissement HAL à partir de 2024 pour l'UPHF et l'INSA HdF aura un impact sur cet indicateur. Plus récemment, l'ajout de collections HAL spécifiques a entraîné une diminution du %</i></p>
Cible à atteindre	<p>65% au 31 décembre 2025</p> <p><i>A noter : à titre de comparaison, le Baromètre lorrain de la science ouverte présente une augmentation régulière mais modérée depuis 2019 en raison de l'enrichissement des éléments interrogeables en accès ouvert ou fermé</i></p> <p><i>NB : les chiffres du Baromètre de la science ouverte sont annuels, mais ne sont communiqués qu'au printemps de l'année suivante. En décembre 2024, nous n'avons donc pas encore les chiffres de 2024.</i></p>
Source si indicateur existant	<p><i>Le Baromètre Science Ouverte est un outil de pilotage produit par le MESR. Il exploite les sources suivantes : HAL, Unpaywall, MESR, UPHF</i></p>